

(GTX - Desconhecido)

Apropriação de Autorias ou autoria em Apropriações?

Doutorando Alexandre De Nadal (UFRGS)

RESUMO

O trabalho explora a apropriação nas artes visuais como prática que desafia a autoria e a originalidade, analisando desde as colagens de Picasso e Höch, passando pelos ready-mades de Duchamp, até intervenções digitais contemporâneas. A analogia entre vela e espelho (Kenneth Goldsmith), ajuda a compreender as diferenças entre apropriações que reafirmam a composição tradicional e aquelas que provocam reflexões disruptivas. No contexto digital, conceitos como onlife (Luciano Floridi) e a atuação de artistas como Eva & Franco Mattes mostram como a apropriação ressignifica conteúdos e questiona a autenticidade na era da reprodutibilidade virtual. A pesquisa se fundamenta em revisão bibliográfica e análise comparativa de obras, observando que a apropriação não apenas altera significados, mas também amplia os limites entre criação e identidade. Por fim, o texto conecta essas práticas à experiência do autor como artista visual e pesquisador, destacando o uso da apropriação como ferramenta de crítica cultural e tecnológica. Palavras-chave: anonimato; apropriação; autoria.

ABSTRACT

The work explores appropriation in visual arts as a practice that challenges authorship and originality, analyzing works ranging from the collages of Picasso and Höch to Duchamp's ready-mades and contemporary digital interventions. Kenneth Goldsmith's analogy of the candle and the mirror helps distinguish between appropriations that reinforce traditional composition and those that provoke disruptive reflections. In the digital context, concepts such as onlife (Luciano Floridi) and the work of artists like Eva & Franco Mattes illustrate how appropriation redefines content and questions authenticity in the age of virtual reproducibility. The research is based on bibliographic review and comparative analysis of artworks, showing that appropriation not only alters meaning but also expands the boundaries between creation and identity. Finally, the text connects these practices to the author's experience as a visual artist and researcher, highlighting appropriation as a tool for cultural and technological critique.

Keywords: anonymity; appropriation; authorship.

INTRODUÇÃO

A apropriação, prática amplamente explorada nas artes visuais, tem sido utilizada ao longo do tempo como uma estratégia para questionar conceitos tradicionais de autoria e originalidade. Desde os primeiros experimentos com colagens de Picasso e Höch, até os *ready-mades* de Duchamp e as intervenções digitais contemporâneas, a apropriação tornou-se uma ferramenta

crítica para ressignificar objetos e imagens do cotidiano. Mas, em um mundo cada vez mais digitalizado, onde as fronteiras entre o real e o virtual se dissolvem, como a apropriação redefine o papel do autor? E quais os impactos dessa prática no debate sobre propriedade intelectual e identidade artística na contemporaneidade?

Em alguns de meus trabalhos, esse procedimento se manifesta de forma particular por meio da replicação de linguagens publicitárias e midiáticas, aliada por vezes ao uso estratégico do anonimato. Mas, diante dessa abordagem, como se reconfigura a figura do autor? Que questões emergem em práticas artísticas que dissolvem a identidade autoral em favor do diálogo direto com o público e da crítica às estruturas de poder?

A VELA E O ESPELHO

No início do século XX, o espanhol Pablo Picasso explorou a apropriação como prática artística ao incorporar objetos pré-existentes na superfície de suas telas com a técnica da colagem. Em sua primeira obra utilizando esse procedimento, **Copo e Garrafa de Suze** (1912), elementos como papelão, recortes de jornais e de papel de parede foram integrados à composição, dialogando com as áreas pintadas e criando novas camadas de interpretação. Ao colar elementos prontos da mídia, Picasso inseriu fragmentos do mundo real no espaço pictórico, rompendo com a tradicional separação entre arte e vida cotidiana.

Na mesma época, surgiu o movimento dadaísta, com a alemã Hannah Höch como uma de suas principais figuras. Em suas colagens, a artista se apropriou de imagens já existentes, principalmente recortes de revistas, jornais, anúncios publicitários e fotografias, para criar fotomontagens que questionavam estruturas de poder, padrões culturais, papéis de gênero e identidade. Em obras como *Cut with the Kitchen Knife through the Last Weimar Beer-Belly Cultural Epoch in Germany* (1919-1920), Höch se apropriou de imagens da imprensa para satirizar a política, a cultura patriarcal e as forças conservadoras da República de Weimar, mostrando que imagens de consumo podem ser recontextualizadas para questionar o status quo e propor novas interpretações do mundo, promovendo uma visão crítica da modernidade.

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

Figura 1 e 2: Pablo Picasso, **Copo e Garrafa de Suze**, 1912. 64 x 50 cm; Hannah Höch, **Cut with the Kitchen Knife through the Last Weimar Beer-Belly Cultural Epoch in Germany**, (1919-1920). 114 x 90 cm.

Fonte: <<https://www.artchive.com/artwork/glass-and-bottle-of-suze-pablo-picasso-1912/>>; <<https://smarthistory.org/hannah-hoch-cut-kitchen-knife-dada-weimar-beer-belly-germany/>>

Figura 3: Marcel Duchamp, **Fonte**, 1917.

Fonte: <<https://artepensamento.ims.com.br/item/duchamp-critica-da-razao-visual/>>.

Por sua vez, os *ready-mades* do francês Marcel Duchamp representam um dos exemplos mais emblemáticos de apropriação na história da arte. No início do século XX, Duchamp introduziu esse conceito como uma abordagem radical para ressignificar objetos do cotidiano, deslocando-os de seus contextos funcionais e atribuindo-lhes o status de obras de arte ao inseri-los em um novo ambiente: o espaço expositivo. Ao apropriar-se de itens produzidos em massa, ele desafiou as convenções artísticas da época, deslocando o foco da habilidade manual para o gesto intelectual e conceitual, que passou a ser o elemento central de sua prática artística.

O que a apropriação presente nas obras de Picasso, Höch e Duchamp tem em comum transcende a mera composição visual, adicionando camadas complexas de interpretação. Ao incorporar elementos extra-artísticos, esses artistas provocaram o espectador a questionar o motivo de tais elementos estarem ali, instigando novas reflexões e desafiando as convenções tradicionais da arte. Essas escolhas ressignificam objetos e imagens do cotidiano, transformando-os em veículos de crítica e diálogo com questões culturais, sociais e políticas.

E em que as obras desses artistas diferem? O poeta e crítico americano Kenneth Goldsmith identifica dois caminhos na apropriação, e reflete utilizando a analogia da vela e do espelho. Para ele, Picasso (e aqui incluo também Hannah Höch) seria a vela, enquanto Duchamp representa o espelho: “*The light of the candle draws us to its warm glow, holding us spellbound by its beauty. The cool reflectivity of the mirror pushes us away from the object, throwing us back on ourselves*” (GOLDSMITH, 2011, p. 110)¹.

Picasso e Höch se dedicam à composição, onde a colagem de elementos externos não desestabiliza a obra, mas a reafirma. Ainda focadas na representação, suas obras nos convidam a permanecer diante delas, observando e admirando por longos períodos. Duchamp, por outro lado, “*evokes the mirror, creating a repellent and reflective object, one that forces us to turn away in other directions*” (GOLDSMITH, 2011, p. 110)².

¹ A luz da vela nos atrai para seu brilho quente, mantendo-nos enfeitiçados por sua beleza. O reflexo frio do espelho nos afasta do objeto, devolvendo-nos a nós mesmos (GOLDSMITH, 2011, pág. 110) (tradução nossa).

² Duchamp evoca o espelho, criando um objeto repelente e reflexivo, que nos força a olhar em outras direções (GOLDSMITH, 2011, pág. 111) (tradução nossa).

Enquanto as apropriações de Picasso e Höch, embora críticas e repletas de camadas de interpretação, ainda dialogam fortemente com a estética e a composição tradicional, Duchamp rompe com essa lógica. Suas apropriações mais radicais – como os *ready-mades* – abrem caminho para uma prática que desestabiliza a noção de arte enquanto objeto de contemplação e que provoca o espectador a reconsiderar os limites da arte e de sua própria percepção.

Broadly speaking, we could say that Duchamp's action is generative – spawning worlds of ideas – while Picasso's [and Höch] is absorptive, holding us to the object and close to our thoughts (GOLDSMITH, 2011, pág. 111)³.

Duchamp antecipa um futuro em que a apropriação se tornaria uma das principais estratégias na arte contemporânea, influenciando diretamente práticas artísticas das décadas seguintes. Esse caminho culmina no momento atual, em que artistas operam nas redes virtuais, por vezes sob anonimato ou pseudônimos, apropriando-se de sites, plagiando linguagens midiáticas e questionando a propriedade intelectual e o *copyright*. Duchamp, ao transformar o objeto cotidiano em arte, inaugura uma abordagem reflexiva e subversiva que continua a ressoar na arte contemporânea. Na atual era digital, essa lógica parece se radicalizar, com artistas utilizando o 'espelho' não apenas para refletir, mas para distorcer, desestabilizando a confiança do espectador no conteúdo que consome.

ONLIFE

O termo *onlife*, cunhado pelo filósofo italiano Luciano Floridi, descreve como o mundo virtual tem permeado e dominado nossas relações sociais, culturais e econômicas, ao ponto de as fronteiras entre o *online* e o *offline* se tornarem praticamente indistinguíveis (FLORIDI, 2019). A esfera pública, definida pela filósofa alemã Hannah Arendt como um espaço essencial para a expressão individual e coletiva, vem se transferindo cada vez mais para o âmbito virtual

³ Em termos gerais, poderíamos dizer que a ação de Duchamp é generativa – gerando mundos de ideias – enquanto a de Picasso [e Höch] é absorvente, mantendo-nos presos ao objeto e próximos de nossos pensamentos (GOLDSMITH, 2011, pág. 111) (tradução nossa).

(ARENDRT, 2010). Nesse contexto, artistas têm se apropriado desses canais como meios de expressão, preservando o caráter subversivo da arte e reafirmando sua relevância no século XXI.

No cenário *onlife*, abrem-se novas possibilidades para práticas artísticas baseadas na apropriação. Essas práticas, muitas vezes associadas à arte digital, à net art e ao hacktivism, desafiam os limites da autoria, a propriedade intelectual e os sistemas de poder vigentes na cultura digital. Artistas que atuam no ambiente virtual – como Eva & Franco Mattes, cujas obras serão discutidas adiante – incorporam essa dinâmica ao explorar o anonimato e a replicação digital como ferramentas para subverter conceitos de autenticidade e identidade autoral.

O curador e crítico de arte italiano Domenico Quaranta, em seu artigo chamado *‘If you don’t want something stolen, don’t put it on the Net’. Appropriation art from early net art to NFTs*⁴, contextualiza trabalhos de artistas baseados na internet desde seu surgimento, no final dos anos 1990. O autor destaca obras em que *“the mere act of copying and republishing existing content with no significant changes is adopted as an artistic strategy”* (QUARANTA, 2024, p. 206)⁵.

Desde os primeiros debates sobre *copyright* até a criação de leis e decretos voltados para regulamentar a propriedade intelectual no ambiente digital, inúmeros artistas criaram obras que respondiam diretamente a essas tentativas de controle. Com o passar dos anos, tornou-se evidente que, quanto mais a tecnologia avançava, mais simples se tornava a produção de cópias perfeitas de obras originais, sem perdas de qualidade, desafiando ainda mais os limites entre autoria, originalidade e reprodução. Um exemplo notório é o caso das piratarias musicais, que evoluíram da cópia de mídias físicas, como CDs, para a reprodução de arquivos digitais em formato MP3, compostos apenas por sequências de zeros e uns.

Dos anos 1990 para cá, artistas visuais se apropriaram, plagiaram, remixaram sites de grandes instituições culturais, religiosas e políticas. Traçando um paralelo com Duchamp e o espelho, são ações que retiraram os objetos de sua temporalidade original para recolocá-los na

⁴ Se você não quer que algo seja roubado, não o coloque na rede’. Arte de apropriação da net art inicial aos NFTs (QUARANTA, 2024, p. 201-217) (tradução nossa).

⁵ [...] o simples ato de copiar um conteúdo já existente e republicá-lo na rede, sem alterações significativas, é adotado como uma estratégia artística (QUARANTA, 2024, p. 206) (tradução nossa).

temporalidade das obras de arte, alterando seus significados no processo.

Artworks usually acted as mirrors of the content they were replicating, but as mirrors, they generated an image whose very existence was enough to question the premises upon which the original content was grounded; the very act of doubling and reframing the original content changed its meaning. As a consequence, their significance has to be found not only in the intentions, ideas and mission statements that generated them, but in the reactions, comments and events they caused by coming to life as well, in their immediate aftermath or in time (QUARANTA, 2024, p. 206)⁶.

Da mesma forma, considero alguns dos trabalhos visuais que realizei como um conjunto de elementos interligados. Eles não se restringem a um único objeto ou suporte, mas incluem tudo o que os cerca: suas manifestações físicas e virtuais – muitas vezes em múltiplas mídias –, as reações que provocam nos espectadores, coletadas por meio das redes sociais, e, quando ocorrem, as repercussões na imprensa. Quando lanço uma obra visual na esfera pública *onlife*, permito que ela se espalhe e se multiplique como um vírus, aguardando sua reverberação pelo mundo. Tal como um vírus, essas obras possuem um ciclo de vida breve: são tão efêmeras quanto os temas que abordam. Depois de se disseminarem pelas redes e atingirem seu pico de visibilidade, sua curva de impacto começa a declinar até desaparecer. O que permanece são os registros, a documentação e os rastros deixados ao longo de sua trajetória.

⁶ As obras de arte frequentemente atuavam como espelhos do conteúdo que estavam replicando, mas, como espelhos, geravam uma imagem cuja própria existência já era suficiente para questionar os pressupostos sobre os quais o conteúdo original se baseava; o próprio ato de duplicar e recontextualizar o conteúdo original transformava seu significado. Como consequência, seu significado não deve ser buscado apenas nas intenções, ideias e declarações de propósito que as geraram, mas também nas reações, comentários e eventos que elas provocaram ao ganharem vida, seja imediatamente ou ao longo do tempo (QUARANTA, 2024, p. 206) (tradução nossa).

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

Figuras 4 e 5: Alexandre De Nadal, **Rédemption Parc** - Panfleto [frente e verso], 2013, 29,7x21cm.

Um exemplo dessa prática é a criação da empresa fictícia **Grupo LB**, que aparece em diversos dos meus trabalhos. A inspiração para essa identidade veio do pseudônimo **Luther Blissett**, uma assinatura coletiva adotada por artistas e ativistas europeus nos anos 1990. Entre esses artistas, destaco a dupla italiana Eva & Franco Mattes, que representam uma grande referência para meus trabalhos.

No final da década de 1990, sob o pseudônimo Luther Blissett, Eva & Franco Mattes ganharam notoriedade ao realizarem uma série de intervenções artísticas polêmicas e de grande repercussão. Em 1998, por exemplo, eles criaram uma cópia idêntica do site oficial do Vaticano e publicaram, durante um ano, notícias fictícias que “atualizavam” os textos sagrados da Igreja Católica, como a falsa liberação do aborto. De acordo com um texto disponível na página dos artistas – lembrando que esta obra foi realizada nos primórdios da internet –, “with more than 4

million hits and 200.000 visitors, Vaticano.org became one of the first and most successful examples of creative online activism” (EVA & FRANCO MATTES, 2024)⁷. Além disso, eles plagiaram outros sites institucionais e corporativos, criando versões críticas que levantavam questões profundas sobre autoridade, autenticidade e poder na era digital.

Outra ação marcante da dupla foi a invenção do fictício artista **Darko Maver**, apresentado como um exilado iugoslavo que produzia obras chocantes sobre a violência dos conflitos em seu país. Maver alcançou reconhecimento internacional e chegou a ser homenageado na Bienal de Veneza após seu suposto suicídio. No entanto, no auge da aclamação, Eva & Franco Mattes revelaram que o artista jamais existiu, e que toda a narrativa fazia parte de uma grande performance crítica.

As cópias de sites realizadas pela dupla, embora fossem réplicas fieis em termos visuais e estruturais, funcionavam como espelhos que refletiam e amplificavam as contradições das instituições que imitavam. Esses espelhos levavam o espectador-internauta a novos contextos e reflexões, reconfigurando o significado do original. Mas essa abordagem levanta um questionamento importante: se Eva & Franco Mattes apenas copiavam ou faziam mínimas alterações em algo pré-existente, onde residiria sua identidade artística? O que os diferenciava de tantos outros artistas que também trabalhavam com apropriação? Seria o ato de simplesmente segurar um espelho, devolvendo ao público o reflexo do mundo, suficiente para estabelecer uma assinatura artística?

⁷ [...] com mais de 4 milhões de acessos e 200.000 visitantes, o Vaticano.org se tornou um dos primeiros e mais bem-sucedidos exemplos de ativismo criativo online (EVA & FRANCO MATTES, 2024) (tradução nossa).

Figura 6: Eva & Franco Mattes, Vaticano.org, 1998.

Fonte: <<https://0100101110101101.org/vaticano-org/>>

Segundo Domenico Quaranta, “*in a digital environment, identity is constructed and depends upon the things you create and the traces you leave*” (QUARANTA, 2024, p. 207)⁸. Talvez, então, a identidade dos artistas, mesmo quando anônima ou coletiva, esteja na forma como constroem sua linguagem e na maneira como traduzem, através da arte, aquilo que lhes chama atenção no mundo. Não se trata apenas de copiar, mas de ressignificar; de transformar o reflexo em questionamento, o espelho em provocação, e a repetição em um gesto crítico que redefine os significados do que é apropriado: “*The candle has blown out, and we’re left with a hall of mirrors. In fact, the Web has become a mirror for the ego of an absent but very present author*”

⁸ [...] no ambiente digital, a identidade é construída com base no que você cria e nos rastros que deixa (QUARANTA, 2024, p. 207) (tradução nossa).

(GOLDSMITH, 2011, p. 123)⁹.

CONCLUSÃO

O filósofo e historiador francês Michel Foucault, em **O que é um autor?**, questiona a necessidade de associar uma obra a um nome ou identidade, propondo que a função do autor é, muitas vezes, um dispositivo de controle. Inspirado por essa reflexão, alguns dos meus trabalhos buscam dissolver a figura do autor, colocando no centro as mensagens e os contextos das obras. A ausência do meu nome nas intervenções urbanas e a apropriação da linguagem publicitária reforçam o anonimato como estratégia artística.

Nas minhas intervenções urbanas, aproprio-me de elementos da publicidade e das mídias de massa, reproduzindo suas linguagens visuais para criar obras que, ao mesmo tempo, se camuflam no espaço urbano e o questionam. Essas peças, colocadas na esfera pública sem assinatura – ou melhor, com o nome fantasia de uma empresa fictícia como pseudônimo –, utilizam estéticas familiares ao público para provocar reflexões sobre consumo, desinformação e questões sociopolíticas. Essa estratégia dialoga diretamente com o conceito de apropriação, pois transforma imagens e códigos pré-existentes em novos significados.

A apropriação, seja nos *ready-mades* de Duchamp, nas colagens de Picasso e Höch, ou nas intervenções digitais contemporâneas, continua sendo uma prática profundamente crítica, desafiando noções de autoria, autenticidade e propriedade intelectual. Na era digital, onde a cultura *onlife* dissolve fronteiras entre o real e o virtual, a apropriação adquire um novo significado, funcionando como um espelho que reflete as tensões e contradições do mundo contemporâneo. Mais do que copiar ou reproduzir, os artistas que se apropriam ressignificam, provocam e ampliam os limites do que entendemos por arte, questionando não apenas o papel do autor, mas também o papel do espectador na construção do significado.

⁹ [...] a vela apagou, e ficamos com um salão de espelhos. Na verdade, a Web se tornou um espelho para o ego de um autor ausente, mas muito presente (GOLDSMITH, 2011, p. 123) (tradução nossa).

REFERÊNCIAS

— EVA & FRANCO MATTES. 0100101110101101, 2024. Disponível em: <<https://0100101110101101.org>> Acesso em: <11/01/2024>

— LUTHER BLISSETT. Disponível em: <<http://www.lutherblissett.net/>> Acesso em: <11/01/2024>

ARENDDT, Hannah. *A condição humana*. Trad. Br.: Roberto Raposo, revisão técnica: Adriano Correia. 11ª edição. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010.

FLORIDI, Luciano. “A era do Onlife, onde real e virtual se (com)fundem”. Entrevista com Luciano Floridi. *Instituto Humanitas Unisinos*, 2019. Disponível em: <<https://www.ihu.unisinos.br/categorias/593095>> Acesso em: <08/06/2024>

FOUCAULT, Michel. O que é um autor? In: *Estética: literatura e pintura, música e cinema*.

MOTTA, Manoel Barros da (Org.). 2 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2009. p. 264-298.

GOLDSMITH, Kenneth. *Uncreative Writing: Managing Language in the Digital Age*. New York: Columbia University Press, 2011, p. 109-124.

QUARANTA, Domenico. ‘If you don’t want something stolen, don’t put it on the Net’. Appropriation art from early net art to NFTs. In: BONADIO; SGANGA. *NFTs, Creativity and the Law. Within and Beyond Copyright*. London: Routledge, 2024, p. 201-217.

Como citar este texto:

DE NADAL, Alexandre. Apropriação de Autorias ou autoria em Apropriações?. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso*

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-12.